

**PERCANCANGAN MEDIA EDUKASI BERBASIS *VIRTUAL REALITY*
UNTUK BANGUNAN DI KAWASAN BERSEJARAH KOTA BANDUNG
MELALUI APLIKASI *BANDUNG HERITAGE VIRTUAL TOUR*
(Studi Kasus: Di Ruas Jalan Asia Afrika)**

LAPORAN

DISUSUN OLEH:

GEDE MADE SWASTIKA

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyono (Institut Teknologi Bandung)

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS VOKASI
PROGRAM STUDI D4 DESAIN GRAFIS
KOTA MALANG
2022**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata sangat penting untuk kehidupan manusia di seluruh dunia. Menurut De Prada Creo, et al., (2019), pariwisata adalah aktivitas yang dapat memicu potensi kreatif bagi para pengunjung yang merasa kehidupan mereka membosankan, biasa, dan terkadang membuat stres. Berbagai indera yang ada di manusia dapat merasakan berbagai sensasi melalui perjalanan, pengamatan bangunan, komunikasi dan pengecap yang seluruhnya diolah menjadi sebuah informasi baru untuk menambah pengetahuan.

Pariwisata menurut UNWTO 2022 ([Glossary of tourism terms | UNWTO. diakses pada 2022-03-08](#)), adalah fenomena sosial, budaya dan ekonomi yang melibatkan perpindahan orang ke negara atau tempat di luar lingkungan mereka yang biasa untuk tujuan pribadi atau bisnis/profesional. Pariwisata menjadi salah satu media untuk mendorong pertukaran informasi kebudayaan dan mendongkrak pendapatan di lokasi tujuan pariwisata. Pada tahun 2019 terdapat 1,459 miliar kunjungan wisatawan mancanegara ke seluruh dunia ([International Tourism Highlights, 2019 Edition \(e-unwto.org\), diakses pada 2022-03-08](#)).

Pariwisata kebudayaan dan kawasan bersejarah adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh pengunjung di kawasan Asia Tenggara. Kebudayaan Asia Tenggara dominan dipengaruhi oleh bangsa Arab, India, dan Cina serta bekas penjajahnya. Pengaruh tersebut membuat kebudayaan, arsitektur, sistem ekonomi, bahasa, agama, dan peristiwa sejarah menjadi sangat pesat perkembangannya dan memberikan pengetahuan yang masif. Beberapa contoh pariwisata di Asia Tenggara,

diantaranya: Wat Arun di Thailand, Bali di Indonesia, Kota Tua Hoi An di Vietnam, dan Batu Caves di Malaysia. Keseluruhan lokasi tersebut memiliki cerita mengenai kebudayaan, sejarah, bentuk kawasan dan value yang dapat digali bersama untuk memberikan pesan dan inspirasi kepada para pengunjung. Hal itu menekankan betapa pentingnya kawasan bersajarah dan cagar budaya di Asia Tenggara untuk bidang pariwisata dan konservasi.

Kota Bandung, Indonesia memiliki potensi pariwisata dan konservasi cagar budaya di Kawasan Asia Afrika. Kawasan ini menjadi saksi sejarah berkumpulnya berbagai delegasi dari Benua Asia dan Afrika untuk melahirkan gerakan non-blok. Keseluruhan peristiwa dan *value* tersebut terangkum pada berbagai objek dan skrip sejarah yang ada di kawasan Asia Afrika, Bandung. Jalan Asia Afrika, Kota Bandung memiliki berbagai bangunan bersejarah yang dibangun 1920-1940 dengan langgam *Art Deco* menjadi salah satu objek utama yang menegaskan suasana jalan Asia Afrika. Menurut Solikhah, N., & Kurnia, A. S. (2017), *Art Deco* adalah langgam dengan ciri khas bentuk ornamen yang cenderung kaku dan bersudut. Bila merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya, terdapat tiga belas (13) bangunan bersejarah berlanggam *Art-Deco* di Jalan Afrika. Pada tahun 2014, UNESCO menetapkan Bandung sebagai kota dengan bangunan art-deco terbanyak dan terlengkap di dunia ([Kisah Art Deco, Sentuhan Pertama, dan Kemegahan Jalan Asia Afrika Halaman Kompas.com](#)). Kondisi berbagai bangunan saat ini terawat dan dialihfungsikan menjadi perkantoran, kafe, museum, dan sumber daya konservasi bangunan sejarah.

Pada tahun 2020 terjadi pandemic *Covid-19* yang menyerang seluruh negara di dunia. Sampai saat ini, korban yang meninggal di dunia karena pandemic adalah 5,92 juta

(<https://www.worldometers.info/coronavirus/>, diakses pada 2022-03-10). Salah satu upaya yang dilakukan adalah *lock-down* atau pembatasan sosial berskala besar untuk menghindari terjadinya kerumunan di masyarakat. Salah satu kegiatan yang terdampak dari pandemi adalah pariwisata yang banyak menjadi daya sumber pendapatan di seluruh dunia. Kedatangan turis internasional turun 72% pada Januari-Oktober 2020 dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Asia dan Pasifik mengalami penurunan kedatangan 82% pada Januari-Oktober 2020 ([Tourism Back to 1990 Levels as Arrivals Fall by More than 70% \(unwto.org\)](#), diakses pada 2022-03-10). Selama 2019 sampai 2020 terjadi penurunan pengunjung wisata ke Kota Bandung sampai 60% ([Portal Data Kota Bandung, 2020](#), diakses pada 2022-03-10).

Kota Bandung terkenal dengan tempat bersejarah yang mempunyai berbagai cerita dan menarik perhatian para wisatawan. Peraturan pemerintah memaksa masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah dan menutup tempat-tempat yang dapat menimbulkan kerumunan. Potensi pariwisata yang semakin menurun akibat pandemi juga mengancam kegiatan edukasi dan konservasi mengenai kawasan bersejarah. Multimedia edukasi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pariwisata dan edukasi pada situasi pandemi. Edukasi multimedia memiliki potensi besar karena dapat menghadirkan media pembelajaran dengan berbagai variasi seperti animasi, komik bergambar, media berbasis komputer, audio visual, dan multimedia interaktif (Panjaitan, Ruqiah (2020).

Virtual reality sebagai salah multimedia menurut Merckx, Celine (2021) adalah penggunaan model 3D yang dihasilkan komputer yang dapat dinavigasi dan berinteraksi dengan seseorang, dalam simulasi *real-time* dari panca indera pengguna. Model 3D bangunan-bangunan bersejarah di sepanjang jalan Asia Afrika dirancang berdasarkan informasi

yang didapat melalui sejarahwan atau literatur. Bangunan bersejarah yang akan dirancang meliputi, Gedung Merdeka, Gedung Konferensi Asia Afrika, Hotel Savoy Homan, Gedung Pikiran Rakyat, dan Gedung Bank OCBC NISP. Model tersebut selain berisi bentuk dan detail fasad bangunan, juga terdapat informasi mengenai bangunan itu sendiri, seperti informasi mengenai langgam, tahun dibangun, arsitek, fungsi bangunan di masa lalu dan masa kini serta rute perjalanan virtual. Tujuannya adalah menciptakan multimedia edukasi bernama "Bandung Heritage Virtual Tour" pada ruas jalan Asia Afrika untuk menjawab tantangan terhadap kebutuhan edukasi interaktif dan pariwisata serta konservasi bangunan bersejarah di saat pandemi Covid-19 dan setelah pandemi berakhir.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada tugas akhir, antara lain adalah:

1. Bagaimana perancangan aplikasi "Bandung Heritage Virtual Tour" sebagai media edukasi di ruas Jalan Asia Afrika?
2. Bagaimana perancangan "Bandung Heritage Virtual Tour" sebagai media konservasi bangunan bersejarah di ruas jalan Asia Afrika?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang ` *Virtual Reality* sebagai media pembelajaran dan media konservasi, serta mendapatkan pemahaman terhadap kegiatan wisata dari suatu kawasan bersejarah di Ruas Jalan Asia Afrika, Kota Bandung menggunakan aplikasi *Virtual Reality*, "Bandung Heritage Virtual Tour".

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah yang terdapat pada tugas skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Berfokus pada permodelan 3D dan membuat aplikasi *virtual tour* bernama "Bandung Heritage Virtual Tour".
2. Perancangan dan visualisasi 3D menggunakan Program Blender.
3. Pembuatan animasi jalur perjalanan 3D menggunakan Program Blender.
4. Virtualisasi yang ditampilkan berfokus pada detail fasad bangunan-bangunan bersejarah di kawasan Jalan Asia Afrika. Bangunan-bangunan yang akan dirancang menjadi objek 3D adalah sebagai berikut:

- Gedung Merdeka
- Hotel Savoy Homan
- Gedung Pikiran Rakyat
- Gedung Konferensi Asia Afrika
- Bank OCBC NISP

5. Perangkat lunak untuk mengakses *virtual reality* adalah I-Vry
6. Akses pengguna ke *virtual reality* menggunakan handphone dan vr-box
7. Objek *Virtual Reality* akan digerakan menggunakan mouse dan keyboard melalui fitur kamera di aplikasi Blender.
8. Perlu spesifikasi komputer atau laptop, handphone dan koneksi internet (SPEED MINIMAL).

- Spesifikasi Laptop:

Processor : AMD RYZEN 7 5800H

Ram : 8 GB RAM

VGA : RTX 3060 6GB

SSD : 500GB

- Spesifikasi Handphone:

OS : Andorid 11

Chipset : Qualcom SM8250-AC Snapdragon 870 5g

CPU : Octa Core

GPU : Adreno 650

- Spesifikasi Jaringan

Jaringan yang stabil, sekitar 1 mbps

9. Pengguna hanya dapat mengakses objek virtual melalui perangkat vr-box
10. Kawasan Asia Afrika yang dirancang adalah sepanjang lima ratus meter yang dimulai dari perempatan Jalan Tamblong sampai Jalan Alun-Alun Timur.
11. Lama pengerjaan tugas akhir adalah satu semester. Proses pembuatan Bab I sampai Bab III adalah satu bulan. Pengumpulan informasi bangunan dan perancangan model 3D kawasan adalah satu setengah bulan. Mengumpulkan dan mengolah data dari responden adalah satu bulan. Penyempurnaan pembahasan, pembuatan laporan, dan persiapan siding tugas akhir adalah satu bulan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. *Virtual Reality* suatu kawasan bersejarah diharapkan memberikan opsi pariwisata melalui pengalaman visual yang sesuai dengan kurun waktu suatu peristiwa sejarah itu terjadi. Hal ini diharapkan dapat memberikan sensasi visual yang menggugah rasa ingin tahu para pengguna agar memiliki dorongan untuk mengunjungi dan meningkatkan kegiatan wisata di lokasi tersebut saat kondisi pandemi Covid-19 kondusif.
2. *Virtual Reality* dapat mendukung kajian yang melibatkan berbagai ahli sejarah dan arkeologi dalam konservasi kawasan bersejarah di Indonesia. Keterlibatan ahli lintas disiplin ini dapat memperkuat pemahaman dari peristiwa yang akan dimunculkan di *Virtual Reality*

agar pengalaman visual pengguna akurat dengan peristiwa atau suasana di suatu kawasan sejarah tersebut.

3. Para arsitek, desainer, dan ahli perencanaan kota dapat terbantu dengan dokumentasi obyek kawasan dan bangunan dalam bentuk 3D yang dibuat berdasarkan dokumen sejarah. Hal ini menjadi arsip untuk mempelajari berbagai hal seperti langgam, sejarah perkembangan kota, dan desain ornamen yang dapat menjadi bahan evaluasi atau inspirasi dalam pembangunan suatu kawasan bersejarah.
4. Pemerintah Kota Bandung dapat menggunakan dokumen obyek 3D kawasan bersejarah sebagai bahan pertimbangan untuk konservasi dan pengembangan fungsi bangunan bersejarah. Proses renovasi juga dapat dilaksanakan sesuai melalui pertimbangan dari adanya *virtual reality* kawasan bersejarah. Program pemerintah yang didasari penggalian makna dari sebuah lokasi sejarah dapat terbantu dengan rancangan obyek 3D.
5. Masyarakat dari dalam luar Kota Bandung dapat ditunjang akses informasinya melalui aplikasi *heritage tour* untuk menemukan informasi mengenai bangunan-bangunan bersejarah. Hal ini dapat mendorong peningkatan ketertarikan terhadap lokasi yang diakses dan dapat menunjang potensi pariwisata Kota Bandung untuk meningkatkan daya ekonomi masyarakat Kota Bandung.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Arsitektur Kota Bandung

Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki beragam jenis langgam bangunan arsitektur yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Beragam fasilitasnya dapat dilihat melalui banyaknya peninggalan bangunan-bangunan bersejarah di kota Bandung. Menurut (Salmon, 2017), warisan peninggalan sejarah dari Kolonial Belanda tersebut memiliki nilai positif untuk generasi yang akan datang atau penerus. Adanya bangunan-bangunan arsitektur yang bersejarah tersebut menjadi sebuah bukti perjalanan sejarah Kota Bandung.

Gambar 2.1 Vila Isola, Kota Bandung. Bangunan sejarah dengan langgam arsitektur *Art-Deco*.

Sumber:

<https://mataair.id/2021/05/18/arsitektur-art-deco-nusantara-nostalgik-mempes-ona/> (diakses pada 2022-03-13)

Sejarah arsitektur Kota Bandung tidak terlepas dari karya-karya arsitektur Wolff Schoemaker. Menurut (Tandibua, 2019) Wolff Schoemaker memulai karir di dunia arsitektur pada tahun 1920 sampai awal tahun

1940. Perjalanan karirnya tersebut sudah membuahi 25 desain bangunan di wilayah Bandung. Menurut (Salmon, 2017) beberapa karya-karya yang dibuat Wolf Schoemaker hingga saat ini masih bisa ditemui di kota Bandung, diantaranya: Gedung Merdeka, Gereja Bethel, Gereja Katedral Santo Petrus Bandung, Vila Isola, Masjid Cipaganti, Penjara Suka Miskin, Gedung Gas Negara, SMUN 3 dan SMUN 5 Bandung, Kodam III Siliwangi, Kologdam, Toko Concurrent, Direktorat Keuangan Siliwangi, Pemandian Centrum, Wisma Dana Mulya, Gedung Landmark dan berbagai bangunan lainnya. (Tandibua, 2019).

Menurut (Tandibua, 2019), bangunan yang didirikan tersebut menggunakan langgam Art Deco yang menjadikan sebuah ciri khas Kota Bandung. Salmon,(2017) berpendapat bahwa ciri khas pada bangunan tersebut diantaranya adalah Empire yang berasal dari gaya Empire Style yang populer di Prancis pada akhir abad 17 serta Art Deco yang telah banyak terdapat pada elemen desain bangunan kolonial di Kota Bandung. Selain itu, langgam ini juga menerima pengaruh aliran dari arsitektur yang berkembang pada saat itu, yaitu: Bauhaus, De Stijl, Dutch Expressionism, International Gaya, Rasionalisme, Romantisisme dan Neoklasikisme Skandinavia, Gerakan Seni dan Kerajinan, Art Nouveau, Jugendstil, dan Wina. Art Deco mempunyai ciri khas yang memberikan impresi elegan, modern dan memiliki keunikan sendiri. Menurut (Shabrina, 2020), mengatakan bahwa desain arsitektur Art Deco memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:

1. Ziggurat

Merupakan struktur bertingkat menyerupai tangga yang mana karakteristik ini terpengaruh oleh langgam arsitektur purba dari Mesir. Sebetulnya, istilah Ziggurat merupakan sebutan bagi punden berundak

dari peradaban Mesopotamia yang juga merupakan cikal bakal dari piramida Mesir.

2. Lengkungan

Bangunan yang melengkung pada bangunan yang dibangun merupakan salah satu karakteristik Art Deco yang tidak bisa dipisahkan. Berbagai sisi bangunan ini memiliki lengkungan yang sama. Namun tidak semua sisi bangunan menggunakan sudut melengkung.

3. Atap Datar

Karakteristik Art Deco ini merupakan turunan dari gaya kubisme yang sangat mengagumkan bentuk kubus. Hal ini terlihat dari bangunan Art deco yang memiliki atap yang datar sehingga menyerupai kubus.

Kota Bandung dengan banyaknya bangunan yang mengikuti style Art Deco menjadikan kota yang memiliki ciri khas dan keunikan sendiri pada bangunannya. Bangunan yang menggabungkan ciri khas langgam luar negeri yang memadukan komposisinya dengan kondisi di Bandung untuk memunculkan perpaduan gaya arsitektur. Aliran Art-Deco di Indonesia lebih dikenal sebagai bangunan Hindia (*Indische Landhuizen*) karena memiliki unsur budaya dan iklim di Indonesia (N Solikhah, 2018). Perpaduan ini menjadi nilai adanya perpaduan kebudayaan yang diwujudkan melalui karya arsitektur. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya untuk memperkenalkan, memberikan pengetahuan dan melestarikan bangunan-bangunan bersejarah kepada masyarakat di Indonesia, khususnya Kota Bandung.

2.2 Multimedia Pendidikan

Proses pendidikan saat ini hadir bersama dengan perkembangan teknologi. Teknologi dapat diaplikasikan untuk mendukung proses pendidikan. Bentuk informasi yang semula hanya dua arah melalui

narasumber dan pendengar dengan bahan ajar berupa teks dapat ditingkatkan lagi produk keluarannya agar menjadi interaktif. Sebagai contoh video yang mengeluarkan elemen berupa grafik gambar transisi dan suara. Video membutuhkan multi teknologi yang dapat mengeluarkan gambar dan suara secara bersamaan untuk menciptakan bahan edukasi interaktif. Menurut Shoumi, Aulia (2019) Multimedia adalah media yang didalamnya terdapat perpaduan berbagai bentuk elemen informasi, seperti teks, graphics, animasi, video, maupun suara sebagai pendukung untuk mencapai tujuannya yaitu menyampaikan informasi atau sekedar memberikan hiburan bagi target audiens-nya.

Gambar 2.2 Contoh Multimedia Pendidikan.

Sumber:<https://www.kompasiana.com/jokowaluyo/>, diakses pada 2022-03-08.

Menghadapi krisis global seperti pandemic Covid-19, membuat kita menyadari pentingnya pendidikan walaupun terdapat keterbatasan berinteraksi untuk menghindari penyebaran virus secara massif. Tantangan akses pendidikan semakin besar dan di banyak negara termasuk Indonesia, kecepatan internet cukup cepat untuk dapat melakukan pembelajaran daring. Namun, ketersediaan media pendidikan yang interaktif masih jarang di Indoneia. Pemanfaatannya pun masih terbatas dalam menghadirkan video yang diputar melalui computer kemudian diteruskan oleh proyektor. Dalam Jamun, Y.M. (2018) menyatakan bahwa perkembangan multimedia teknologi mendorong pergeseran

pembelajaran yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, pergeseran penggunaan teknologi yang melibatkan jaringan internet dan media 3D.

Jenis-jenis audiens semakin beragam dan menambah tantangan untuk menghadirkan sebuah media interaktif yang dapat menarik berbagai perhatian manusia dari berbagai latar belakang dan memberikan edukasi. Konsep multimedia pendidikan atau disebut *e-learning* dapat menjawab kebutuhan tersebut namun dengan tantangan besar untuk menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran (Jamun, Y.M., 2018).

2.2.1 Media Interaktif

Gambar 2.3 Media Interaktif Pembelajaran untuk anak sekolah dasar.

Sumber:

<https://phinueisal.wordpress.com/2017/08/31/media-pembelajaran-flash-sederhana/>, diakses pada 2022-03-08

Pada Gambar 2.3, dapat dilihat sebuah contoh aplikasi media interaktif yang digunakan untuk mendidik anak sekolah dasar. Melalui pengamatan ke aplikasi tersebut, dapat ditemukan ikon, teks, gambar, dan jalur akses pembelajaran yang sudah dirancang agar penggunaannya secara bertahap dapat menerima informasi. Konten aplikasi tersebut disesuaikan dengan audiensnya sehingga desainnya dibuat untuk menarik perhatian dan tetap fokus memberikan informasi.

Media interaktif dapat diterapkan untuk mengurangi resiko audiens gagal menerima informasi. Latar belakang, kondisi lingkungan dan mental audiens sangat berpengaruh terhadap proses belajarnya. Menurut Sasmita Dewi (2019), kegagalan ini bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya adanya hambatan psikologis (menyangkut minat, sikap, kepercayaan, inteligensi, dan pengetahuan), hambatan fisik berupa kelelahan, keterbatasan daya alat indera, dan kondisi kesehatan penerima pesan. Maka dari itu, media pembelajaran dapat memanfaatkan berbagai teknologi untuk merangsang panca indera agar proses pembelajaran dapat maksimal dan sesuai dengan karakteristik audiens secara khusus maupun umum.

2.2.2 Dampak Penggunaan Multimedia

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pola pikir pesertanya menuju ke tingkat dan kompetensi yang lebih tinggi. Interaksi yang dilakukan dari setiap individu untuk mengirimkan dan menerima informasi adalah yang utama dalam proses pendidikan. Berkembangnya teknologi membawa berbagai dampak dalam proses pendidikan. Kemunculan *platform* yang berisi konten pendidikan misalnya, membuka potensi dan membawa dampak ke dunai pendidikan.

Menurut Jamun, Y.M. (2018) Beberapa dampak penggunaan multimedia dibedakan menjadi positif dan negative, antara lain:

Positif:

- Kemunculan Media Massa yang masif untuk menghadirkan informasi pendidikan.
- Perkembangan pesat metode pembelajaran baru.
- Sistem pembelajaran yang dapat diakses dari berbagai lokasi.
- Pemenuhan konten dan fasilitas edukasi yang dapat dipenuhi dengan cepat dan dapat dimodifikasi secara berkala.

- Memberikan informasi yang disesuaikan dengan peristiwa dan yang sudah terjadi.

Negatif:

- Interaksi manusia semakin berkurang dalam proses pembelajaran. Perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak fenomena terhadap pembangunan karakter antar manusia.
- Akses informasi yang berlebihan memiliki resiko untuk penyebaran hoax, konten porno, dan kejahatan siber.
- Kecanduan dunia maya juga dapat merubah watak individu dan mengurangi kapabilitas mereka berinteraksi di dunia nyata.

Memahami dampak di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak teknologi multimedia memiliki dua sisi, namun potensi besar untuk menghadirkan sebuah aplikasi pendidikan yang berkualitas dan humanis dapat diwujudkan dengan perancangan multidisiplin. Informan yang menjadi sumber informasi media pendidikan dapat dipilih berdasarkan metode ilmiah untuk menghasilkan data yang kredibel dalam mendukung proses perancangan.

2.3 Virtual Reality

Virtual Reality merupakan sebuah teknologi yang dimana pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia virtual yang disimulasikan pada komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Menurut Sussman dan Vanhegan (2000), *Virtual Reality* merupakan sistem yang memiliki tujuan replikasi lengkap elemen dunia fisik dengan materi 3D yang disintesis. Dapat disimpulkan menurut Sussman dan Vanhega bahwa *Virtual Reality* merupakan teknologi yang membuat pengguna hadir di dunia virtual yang dimana dapat melihat dan

berinteraksi dengan lingkungan seperti dunia nyata. Perasaan kehadiran ini menggambarkan seberapa banyak tingkat pengguna merasa seperti mereka berada di tempat lain. Hal ini dicapai melalui stimulasi berbagai indera, diantaranya; pengelihatn, suara dan sentuhan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pentingnya *virtual reality* yang dapat merangsang indera manusia seperti pengelihatn agar sensasi berada di dunia yang seolah-olah nyata dapat memberi pengalaman khusus pada pengguna.

Pada dunia *Virtual Reality*, para pengguna akan mengalami beberapa pengalaman, yang mana pengguna merasa tidak sadar akan keadaan dunia asli di sekelilingnya dan fokus pada keadaannya di dunia *Virtual*. Menurut (Azani Cempaka, 2018), *Virtual Reality* memiliki 4 elemen diantaranya:

1. **Virtual world**, sebuah konten yang menciptakan dunia virtual dalam bentuk *screenplay* maupun *script*.
2. **Immersion**, sebuah sensasi yang membawa pengguna teknologi virtual reality merasakan ada di sebuah lingkungan nyata yang padahal fiktif. Immersion dibagi dalam 3 jenis, yakni:
 - Mental immersion, membuat mental penggunanya merasa seperti berada di dalam lingkungan nyata.
 - Physical immersion, membuat fisik penggunanya merasakan suasana di sekitar lingkungan yang diciptakan oleh virtual reality tersebut.
 - Mentally immersed, memberikan sensasi kepada penggunanya untuk larut dalam lingkungan yang dihasilkan virtual reality.
3. **Sensory feedback** berfungsi untuk menyampaikan informasi dari virtual world ke indera penggunanya. Elemen ini mencakup visual (penglihatan), audio (pendengaran) dan sentuhan.

4. **Interactivity** yang bertugas untuk merespon aksi dari pengguna, sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dalam medan fiktif atau virtual world. Pemakai melihat suatu dunia semu yang sebenarnya adalah gambar-gambar bersifat dinamis. Melalui Headphone atau speaker, pendengar akan mendengar suara yang realistis. Melalui headset, glove, dan walker, semua gerakan pemakai dipantau oleh sistem yang akan memberikan reaksi yang sesuai sehingga pemakai seolah-olah merasakan pada situasi yang nyata, baik secara fisik maupun psikologis.

Menurut (Kresna Galuh, 2016), sebuah teknologi dapat dikatakan sebagai virtual reality jika sudah memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:

- Tampilan gambar / grafis / visualisasi 3D tampak nyata dan sesuai dengan perspektif dari penggunanya.
- Mampu mendeteksi semua gerakan dan respon dari pengguna, seperti gerakan kepala atau bola mata pengguna. Ini dibutuhkan agar tampilan grafis dapat sesuai dengan perubahan dunia 3D dari pengguna itu sendiri.

Melalui pernyataan diatas, pada perancangan tugas akhiri penulis akan membahas mengenai *virtual world*, *mental immersion*, dan *sensory feedback* (Visual) dari visualisasi tiga dimensi dari sebuah lokasi yang ada di dunia nyata.

2.3.1 Elemen Desain dalam Virtual Reality

Menurut Tachi, Susumu (2018), secara umum elemen desain dibagi mejadi tiga elemen dalam pembuatan VR, yaitu ruang 3D yang menjaga jarak dan ukuran ruang nyata, interaksi real-time dengan ruang 3D, dan proyeksi diri untuk memastikan bahwa tubuh pengguna sinkronisai penuh dengan ruang virtual 3D.

Menurut Purwar, Sourabh (2019), menentukan elemen desain pada Virtual Reality merupakan hal yang paling penting saat memulai penataan pada dunia virtual. Beberapa hal harus mulai dipertimbangkan salah satunya pengalaman seperti apa yang perlu dibuat.

2.3.1.1 Layout

Gambar 2.4, Contoh Layout pada Dunia 3D

Sumber:

Sebelum melakukan perancangan dunia virtual, diperlukan informasi untuk mengetahui ukuran ruas rancangan yang logik. Purwar, Sourabh (2019).

2.3.1.2 Obyek 3D Modeling

2.3.1.2.1 Massa Tiga Dimensi

Gambar 2.5, Objek 3D Mesh
Sumber Pribadi

Jenis objek yang umum digunakan dalam adegan 3D adalah mesh. Aplikasi Blender ini menyediakan dengan sejumlah bentuk jala "primitif" yang dapat Anda mulai pemodelan.

2.3.1.2.2 Pengaturan Cahaya

Gambar 2.6, Pencahayaan pada Bangunan

Sumber: Pribadi

Secara umum Wells, Robert (2020), Pencahayaan sangat penting dalam menciptakan suasana atau atmosfer dalam dunia 3D. Suasana yang dibangun bergantung pada tingkat kontras yang tinggi antara pencahayaan, kontras warna gelap dengan warna pencahayaan non-alami yang cerah, seperti hijau, biru, dan merah.

2.3.1.2.3 Komposisi Warna

Gambar 2.7

2.3.1.3 Interfaces Virtual Reality

2.3.1.3.1 *Text Readability*

Gambar 2.8

2.3.1.4 Interaksi Obyek 3D

2.3.1.4.1 Pengaturan Kamera

Gambar 2.9, *Point of View pada Kamera*
pada Kamera

Sumber Pribadi

Pada pengaturan kamera yang dimaksud yaitu pengaturan letak awal, ukuran pada rute kamera menuju objek yang dituju. Pada gambar 2.9 merupakan sudut pandang pengunan. Sedangkan gambar 2.10, merupakan rute pengguna yang dituju.

Gambar 2.10, Rute

Sumber Pribadi

2.3.1.2 Penerapan Virtual Reality

Dengan pengalaman *Virtual Reality* yang didapat pada saat ini terasa sangat nyata karena melibatkan berbagai indera, hal ini membuat *Virtual Reality* dapat di implementasi di berbagai bidang. Secara umum menurut (S. Kumari and N. Polke, 2019) *virtual reality* dapat diterapkan pada bidang sebagai berikut:

1. VR dibidang Militer
2. VR dibidang Edukasi
3. VR dibidang Fasion
4. VR dibidang Kesehatan
5. VR dibidang Game

2.3.3 Perangkat Virtual Reality

Menurut (Azani Cempaka, 2018) *virtual reality* bekerja dengan memanipulasi otak manusia sehingga seolah-olah merasakan berbagai hal yang virtual terasa seperti hal yang nyata. Kegiatan tersebut dapat ditunjang dengan perangkat *virtual reality*. Salah satu contoh teknologi *virtual reality* adalah menggunakan aplikasi iVRy. Aplikasi ini memiliki banyak fungsi, salah satunya bisa mengakses *virtual reality* dari laptop lalu disambungkan melalui jaringan *wifi* ke smartphone. Diperlukan juga VR

Box untuk merasakan pengalaman virtual reality dengan cara memasukkan smartphone yang memiliki sensor gyroscope ke dalam VR Box.

Pada tugas akhir ini, untuk menghadirkan penerapan teknologi *virtual reality* akan menggunakan beberapa perangkat sebagai berikut:

1. iVRy

Gambar 2.11

salah satu iVRy merupakan medium yang digunakan untuk mengakses *Virtual Reality* di Smartphone. Untuk mengakses medium iVRy, dengan driver headset *Virtual Reality* untuk SteamVR. Selain smartphone, iVRy juga dapat disambungkan dengan oculus vr, GearVR, Sony PSVR dan juga computer ataupun laptop.

2. VR Box

Gambar 2.12

VR Box merupakan sebuah perangkat keras yang mendukung penggunaan aplikasi iVRy. Setelah selesai mengatur aplikasi iVRy yang dimana aplikasi tersebut sudah tersambung melalui laptop dan

smartphone melalui jaringan wifi yang sama, lalu masukkan smartphone kedalam VR Box agar mendapat pengalaman tentang *virtual reality*.

2.3.1 Dampak Virtual Reality

Dampak penggunaan teknologi multimedia virtual reality dari beberapa sumber yang dirangkum adalah sebagai berikut:

Dampak Negatif:

- Menurut Mardhani, Ichsan (2018) dari penggunaan virtual reality, secara umum responden merasakan efek pusing (*motion sickness*) dan adanya sakit pada indera pengelihatan.
- Menurut Abdillah Fadil (2018) diperlukan kompetensi untuk menjalankan tools, merancang media, dan menciptakan aplikasi pembelajaran multimedia Virtual Reality.

Dampak Positif:

- Menurut Sobarna, Aditia (2021) kualitas konten virtual reality yang dapat menunjukkan tingkat keaslian, *experience on-site*, dan pengurangan stres pengguna dapat memberikan pengaruh yang kuat kepada pengguna untuk menerima informasi dan bereaksi positif terhadap aplikasi.
- Menurut Abdillah Fadil (2018) media *Virtual Reality* dapat meningkatkan kemampuan dan aspek yang lebih luas ke segala pembahasan. Potensinya penerapannya tidak terbatas pada suatu topik atau metode pembelajaran saja.

2.3.2 Virtual Tour

Virtual Tour memberikan informasi ruang (*space*) yang meliputi ruang indoor maupun outdoor (Nathania, 2013). Di sisi lain *virtual tour*

memiliki potensi besar untuk mendukung edukasi menjadi sebuah media Pendidikan, konservasi dan pemasaran.

Secara umum *virtual tour* menurut (Jahir Chowdury, 2022) adalah jenis *Virtual Reality* semi-imersif yang dimana pengguna dapat melihat lingkungan virtual untuk pengalaman semi-realistis. Pada saat wisatawan berkunjung ke suatu tempat, mereka memiliki rute-rute yang dapat dipilih untuk mencapai lokasi tujuan mereka. Melalui *virtual tour*, perancang dapat menghadirkan rute dan lokasi agar para pengguna dapat mencapai tujuan mereka untuk hadir dan mendapatkan informasi dari pengalaman semi-realistis di dunia *virtual*. Beberapa tempat virtual tour yang sering dikunjungi adalah museum, daerah-daerah pariwisata, universitas, real estate, tempat bersejarah, taman dan daerah penangkaran serta tempat-tempat umum seperti hotel.

2.4 Studi Komparasi

2.4.1 Museum Nasional Virtual Tour 360

Virtual museum sering kali dijadikan acuan pengunjung dalam mencari informasi dan kegiatan survey. Virtual museum Nasional Indonesia terdapat di dalam website Museum Nasional yaitu <https://www.museumnasional.or.id/virtualtour>.

Terdapat beberapa elemen-elemen virtual tour dari website Museum Nasional diantaranya:

2.4.1 Layout

Gambar 2.15	Gambar 2.16	Gambar 2.17
-------------	-------------	-------------

Saat website terbuka, terdapat beberapa *button* atau tombol pada interface tersebut. Setiap tombol, memiliki kegunaannya masing-masing. Bila diklik namanya mengarahkan ke ruangan yang dituju.

2.4.3.2 Media Informasi dan Edukasi

Pada gambar 2.18, terdapat tulisan-tulisan pada setiap titik yang dituju pada website Museum Nasional Virtual Tour. Setiap tulisan-tulisan terdapat informasi pada objek museum yang dituju. Pada gambar 2.19, terdapat tombol informasi yang mana pada saat di klik terdapat obje.

Menurut (MA Robani, 2021), terdapat beberapa masalah dibagian virtual tour pada situs Museum Nasional, diantaranya:

- Pengguna dapat pindah ke scene selanjutnya. Namun, setelah diklik, pengguna tidak dapat Kembali ke scene yang sebelumnya. Hal tersebut membuat pengguna tidak leluasa dalam melakukan eksplorasi pada museum.
- Koleksi museum yang ditampilkan tidak semuanya memiliki detail informasi. Hanya beberapa koleksi yang memiliki deskripsi informasi di dalam virtual tour.

- Pengguna tidak dapat mengetahui lokasi yang ada saat ini. Walaupun sudah memiliki mini map yang jelas dan terdapat beberapa lokasi yang dapat diakses secara langsung melalui minimap, namun minimap tersebut tidak dapat menampilkan lokasi pengguna berada saat melakukan perpindahan scene.

2.4.2 Museum

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode Observasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. Observasi yang dilakukan dalam hal ini adalah observasi non partisipan, yaitu peran perancangan sebagai pengamat. Observasi ini bertujuan mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan pengamatan langsung agar data yang didapatkan valid.

Pada penelitian ini, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi yang bertujuan untuk menggali data mengenai bangunan-bangunan bersejarah di ruas Jalan Asia Afrika melalui kunjungan ke lokasi dan membaca narasi sejarah serta melakukan komunikasi kepada pelaku cagar budaya di Kawasan Asia Afrika.

3.1.2 Teknik Pengolahan Data

Data kualitatif yang dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Pengolahan ini dilaksanakan untuk melakukan pembersihan data agar proses analisisnya lebih mudah. Menurut DQLab (<https://dqlab.id/kenali-tahananapan-teknik-pengolahan-data-kualitatif>)

- Reduksi data, proses penyederhanaan, penggolongan serta pembuangan bagian data yang sekiranya tidak perlu digunakan dan tidak berpengaruh pada hasil analisis data
- Display data, penyajian data dengan cara menyusun data secara sistematis dan mudah dipahami

- Kesimpulan dan verifikasi, merupakan edung akhir dari proses analisis data. Namun kesimpulan yang diambil dapat mengalami perubahan jika ditemukan bukti yang mendukung untuk tahap pengumpulan data berikutnya.

Sedangkan untuk data kuantitatif, menurut DQLab () merupakan data yang dapat disajikan dalam bentuk angka atau numerik, sehingga biasanya data kuantitatif ini tidak jauh dari analisis matematika dan statistika. Berdasarkan jenis datanya, maka edung pengolahan data yang digunakan adalah edung pengolahan data kuantitatif.

3.1.3 Uji Coba Obyek Rancangan

Dari penelitian ini adanya tahapan uji coba rancangan pada aplikasi Heritage Bandung Virtual reality. Diantaranya:

- Menyelesaikan obyek rancangan.
- Mempersiapkan perangkat laptop, handphone, vr box, dan jaringan internet.
- Mengaktifkan aplikasi *virtual reality*.
- Mengundang dan memasang perangkat vr box dan handphone kepada responden.
- Menjalankan simulasi.
- Melakukan wawancara pada saat simulasi kepada responden.
- Mencatat informasi yang diberikan responden untuk dijadikan data.

Uji coba ini akan menghasilkan

3.1.4 Pemilihan Responden

Penelitian Kualitatif dilaksanakan untuk mengeksplorasi persepsi dari para responden terhadap obyek rancangan dan pertanyaan penelitian. Responden akan menjadi sumber informasi yang diperlukan selama proses

penelitian (FI Darmawanti, 2018). Responden pada penelitian ini memiliki klasifikasi sebagai berikut:

- Responden kunci, yaitu yang memiliki informasi utama dalam penelitian. Dalam hal ini adalah Sejarahwan, Pustakawan, dan akademis yang akan memberikan informasi mendukung rancangan obyek 3D bangunan sejarah.
- Responden tambahan, yaitu penduduk kota Bandung yang dapat dilibatkan dalam proses uji coba obyek rancangan. Sebuah lembar kuisioner akan dirancang untuk menjawab rumusan masalah.

3.1.5 Kekurangan Penelitian

3.2 Objek Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih adalah kawasan jalan Asia Afrika di Kota Bandung. Pemilihan lokasi ini dikarenakan kawasan tersebut adalah kawasan pariwisata cagar budaya dan sejarah. Pada Gambar 3.1, citra satelit via *Google Maps* memperlihatkan titik lokasi yang menjadi objek penelitian. Pada citra gambar tersebut, dapat ditemukan ruas jalan Asia Afrika sepanjang lima ratus meter yang dimulai dari perempatan Jalan Tamblong sampai Jalan Alun-Alun Timur.

Gambar 3.1 Ruas Jalan Asia Afrika

Sepanjang ruas jalan Asia Afrika dapat ditemukan beragam objek sejarah seperti bangunan, trotoar, lampu jalan, dan berbagai detil motif maupun pola pada jendela yang masih asli dari jaman dahulu dengan beragam kondisi. Dapat dilihat pada Gambar 3.2, berbagai bangunan bersejarah yang ada di Jalan Asia Afrika, seperti Gedung Merdeka, Kantor Pikiran Rakyat, OCBC NISP, dan Savoy Homman Bidakara termasuk ke dalam Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung (Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 7 Tahun 2018 TANGGAL: 16 Oktober 2018).

Gambar 3.2 Bangunan sejarah di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung

Sebagai pusat kawasan heritage di Kota Bandung, kawasan Asia Afrika memiliki banyak edung peninggalan sejarah yang kemudian dilestarikan dan dimanfaatkan dalam membangun pariwisata Kota Bandung serta sebagai sarana pelestarian kawasan bersejarah. Maka dari itu, lokasi ini dipilih untuk perancangan pada tugas akhir ini untuk mengetahui potensi konservasi kawasan sejarah dengan menggunakan media edukasi digital.

3.2.2 Bangunan Sejarah

<p>Gambar, Gedung Merdeka</p>	Gedung Merdeka
	Hotel Savoy Homan
	Bangunan Pikiran Rakyat
	Bangunan Konferensi Asia Afrika
	Bangunan Bank

3.3 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2017) jenis data ada 2, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau scoring.

Pada penelitian ini Data kuantitatif didapat dari data bps, sedangkan data kualitatif didapat dari hasil survey atau kuisioner. Data kuantitatif dan data kualitatif yang dikumpulkan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya. sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan masalah yang akan diteliti (informan).

Data primer didapat dari.....

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yang mana diperoleh untuk melihat gambaran umum. Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yang mana diperoleh untuk melihat gambaran umum dari fenomena yang akan diteliti.

Data sekunder didapat dari

3.4 Pengumpulan Data

3.4.1 Pengumpulan Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung melalui sumber informasi. Data primer yang dibutuhkan pada penelitian ini mengenai informasi kawasan bersejarah di Jalan Asia Afrika dan persepsi para responden terhadap obyek simulasi rancangan 3D.

Pengumpulan data primer menurut (Syafnidawaty, 2020, Data Primer - Universitas Raharja) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Teknik wawancara mendalam atau *indepth interview* hampir selalu menjadi senjata utama pengumpulan data primer riset kualitatif. Hasil dari wawancara mendalam adalah narasi oral yang umumnya deskriptif. Narasi oral tersebut dicatat atau direkam, kemudian dituangkan dalam transkrip.
- Teknik observasi dapat digunakan sebagai data primer atau sekunder, tergantung dari tingkat relevansinya dengan rumusan masalah. Jika pertanyaan penelitiannya relevan dijawab dengan observasi, tentu metode observasi bisa menjadi sumber data primer.
- Dokumen bisa menjadi data primer, bisa pula menjadi data sekunder. Sebagai contoh, kita melakukan penelitian tentang perbandingan dua buku tentang rahasia cepat kaya versi penulis Amerika dan penulis Indonesia yang terbit di tahun yang sama.

Melalui pemaparan diatas, data primer pada skripsi ini diperoleh melalui:

- Wawancara
Pada penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan hasil data dari para pengguna aplikasi "Bandung Heritage Virtual Tour". Wawancara ini juga bertujuan untuk mengetahui pendapat dan

mendapat masukan dari setiap pengguna pada pengguna aplikasi tersebut.

- Observasi

Pada penelitian ini, observasi dilakukan pada bangunan *heritage* di ruas jalan Asia Afrika. Dari observasi ini hal yang di amati meliputi bentuk bangunan, motif setiap bangunan, skala bangunan, sejarah bangunan, warna bangunan, dan ruas jalan. Hal ini bertujuan agar bangunan *heritage* pada aplikasi "Bandung Heritage Virtual Tour" terlihat realistis.

3.4.2 Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jumlah bangunan cagar budaya, peraturan daerah Kota Bandung, informasi sejarah, dan metode untuk membahas penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literature, penjelahan artikel, dan melakukan kunjungan ke museum.

Dirinci lebih jauh lagi

3.5 Analisa Data

3.5.1 Metode Kualitatif

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena menggali lebih dalam mengenai persepsi pengguna media edukasi virtual terhadap objek konservasi kawasan bersejarah Kota Bandung.

Menurut Sedarmayanti (2011: 200) mengatakan bahwa: "Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan. Ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena itu disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistik yang penuh nilai otentik."

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dapat memfokuskan perhatian pada pengguna media *virtual reality*. Selain itu, peneliti juga dapat mengadakan sendiri pengamatan, wawancara, dan mengungkapkan data yang diperoleh secara mendalam. Menurut (Lexy: 2012) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dll. Persepsi ini akan menjadi rujukan terhadap proses perancangan selanjutnya dan menggali lebih jauh pemanfaat media edukasi untuk kegiatan konservasi dan pariwisata.

Bagaimana cara menganalisis

3.6 Skema Rancangan

Adawdasda

- Latar Belakang
- Rumusan Masalah
- Tujuan
- Kebutuhan Data
- Analisa Data
- Aplikasi
- Pembahasan dan Kesimpulan

Gambar, Fishbone Diagram

3.7 Design Thinking

Gambar, Bagan Design Thingking

Design Thinking merupakan proses berulang yang mana sebagai perancang berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat

awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, Design Thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. (Swarnadwitya Arvira, 2020).

Pada proses *Design Thinking* memiliki 5 tahapan, diantaranya:

1. *Empathise*

Gambar

Sumber:

<https://sis.binus.ac.id/2020/03/17/design-thinking-pengertian-tahapan-dan-conto-h-penerapannya/>

Tahap *Empathise* berfokus untuk memahami masyarakat tentang pemikiran, keinginan, dan kebutuhannya. Tahap ini diperlukan karena masalah yang diselesaikan perancang yaitu masalah pada user, hal ini sangat penting bagi perancang untuk memahami user.

Empathise pada perancangan ini melakukan wawancara kepada ahli cagar budaya di Kota Bandung untuk mengetahui tentang pengetahuan bangunan heritage di Kota Bandung

Maka dari itu pada perancangan aplikasi Bandung Heritage Virtual Tour, menggunakan tahap *Empathise* kepada masyarakat kota Bandung sebagai objek utama dari penggunaan aplikasi ini melalui wawancara terhadap masyarakat Kota Bandung, dan dilakukan observasi, serta dokumentasi di ruas jalan Asia Afrika.

2. Define

Gambar:

Sumber:

Tahap Define yaitu menjelaskan informasi yang sudah di dapat sebelumnya dianalisis dan diurutkan hambatan atau permasalahan utama kepada para pengguna untuk mengetahui ugersni dari permasalahan yang akan diidentifikasi. Hal ini diperlukan untuk pemecahan masalah yang detail dan dapat diterapkan pada perancangan aplikasi Bandung Heritage Virtual Tour.

3. Ideate

Gambar:

Sumber:

Tahap *Ideate* adalah berisi ide-ide untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah ditetapkan. Ide-ide yang sudah didapat akan dipilah dan diuji untuk menemukan cara yang yang efektif dan efisien agar dapat menyelesaikan permasalahan sebagai solusi utama yang akan diimplementasikan pada perancangan Virtual Tour ini.

4. *Prototype*

Gambar:

Sumber:

Tahap *Prototype* adalah *Prototyping* dimana peneliti dan subyek penelitian menjadikan ide menjadi bentuk atau terlihat. Setelah meneliti tahapan sebelumnya, dilakukan fase percobaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi solusi terbaik pada setiap masalah yang diidentifikasi sebagai gambaran yang telah diteliti dalam bentuk prototype.

Sebelum menjadi final produk, diperlukan pembuatan prototype dalam pengembangan aplikasi Bandung Heritage Virtual Tour yang diuji oleh perancang dan orang terdekat. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada *user* atau penggunaan terhadap aplikasi yang dibangun, sehingga diharapkan pada pengembangan ini bisa menghasilkan aplikasi Virtual Tour yang baik dan layak pakai sebelum diuji kepada calon pengguna.

5. *Test*

Gambar:

Sumber:

Tahap Test merupakan tahap terakhir dari design thinking. Setelah selesai merancang finalisasi aplikasi prototype Virtual Tour, diperlukan uji coba oleh pengguna, dengan harapan dapat masukan dan feedback dari saat menggunakan *prototype*. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan *prototype* mejadi rancangan final yang dapat memecahkan masalah dari *feedback* pengguna agar layak digunakan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

- <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809324-5.23709-7> Creative Tourism
Detail Produk Hukum - JDIH Kota Bandung Daftar Cagar Budaya
<http://www.virtual-reality-in-tourism.com/overview-theories-of-vr/>
<https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1809/1809.08585.pdf>
[141402092.pdf \(usu.ac.id\)](https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1809/1809.08585.pdf)
[Virtual reality tourism experiences: Addiction and isolation - ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214180118300010) VR TOURISM
[Konservasi Arsitektur Pada Gedung Merdeka dan Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung – fachrimuhammadabror \(wordpress.com\)](http://www.fachrimuhammadabror.wordpress.com) KONSERVASI
[GEDUNG MERDEKA BANDUNG KONSERVASI](https://www.fachrimuhammadabror.wordpress.com)
<http://disdik.jambikota.go.id/berita/detail/edukasi-adalah-pendidikan-ketahui-jenis-jenis-dan-manfaatnya> (Edukasi)
[BAB II.pdf \(ums.ac.id\)](https://ums.ac.id) (Edukasi)
[BAB II.pdf \(iain-tulungagung.ac.id\)](https://iain-tulungagung.ac.id) (Edukasi)
[nur fajriani ulva.pdf \(uin-alauddin.ac.id\)](https://uin-alauddin.ac.id) (Sejarah dan Pariwisata)
[b1c2f74e4b541e507779c90d4ff77c7e.pdf \(unud.ac.id\)](https://unud.ac.id) (Bangunan Bersejarah)
[GEDUNG MERDEKA BANDUNG](https://www.arsitekturjambangkab.go.id) (Arsitektur Jalan Asia AFRIKA)
[Virtual Reality \(binus.ac.id\)](https://binus.ac.id) (untuk Bab4)
 [\(PDF\) Implementation Issues of Augmented Reality and Virtual Reality: A Survey \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net)
[KAA: Semangat Bandung untuk Negara-Negara Asia Afrika \(kompas.id\)](https://www.kompas.com)
http://data.bandung.go.id/beta/index.php/portal/detail_data/38224d83-16d0-4644-b9b9-81b173e27d4a

https://scholar.google.co.id/scholar_url?url=http://202.4.186.66/JPSI/article/download/16062/12018&hl=en&sa=X&ei=SZMkYrKSCpaN6rQPsc64AQ&scisig=AGBfm3PD1D-ocAII01eJ-ENE_LLkHtp4g&oi=scholar **multimedia edukasi**

[Sumber ART DECO:](#)

[Perkembangan Arsitektur Art Deco di Indonesia dan Contohnya \(arsitur.com\)](#)

Indartoyo, 2008, Penampilan Bangunan Art Deco yang Dibangun di Indonesia Tahun 1920-1940 dan Bangunan Art Deco Tahun 1985-2005, Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Teknologi vs Konservasi Arsitektur, Jurusan Arsitektur Universitas Merdeka Malang, 28 Agustus 2008 [2] Johana, T., 2004. "Arsitektur Art Deco". <http://www.arsitekturindis.com/?p=87>, October 14th, 2004 (downloaded in February 2, 2012) [3] Moleong, Lexy J. 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya [4] Nas, P. J.M. dan Vletter, Martien de. 2009. Masa Lalu dalam Masa Kini Arsitektur di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. [5] Tinniswood, A. 2002, The Art Deco House, London: Octopus Publishing Group Ltd. [6] Widyarta, M. N., 2012, Tampilan Hindia Melalui Arsitektur. Tegang Bentang: Seratus Tahun Perspektif Arsitektural di Indonesia, Pusat Dokumentasi Arsitektur, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. p. 24-25 [7] <http://dimaszadu.blogspot.co.id/2013/03/bangunan-cagar-budaya-gol-ptsamudera.html> (accessed in May 20, 2016) [8] <http://oenank.tumblr.com/post/2080304186/bangunan-ini-dulunya-adalah-toko-bukuvan-dorp> (accessed in May 20, 2016) [9] <https://elangfida.files.wordpress.com/2013/01/blog-3.png> (diakses 20 Mei 2016) [10] http://www.theartstory.org/movement-art-deco-artworks.htm#pnt_1 (accessed in August 10, 2017)

BAB 2

<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicmquh3bP2AhUr6nMBHVZyC38QFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.polban.ac.id%2Ffojs-3.1.2%2Fproceeding%2Farticle%2Fview%2F2935%2F2276&usg=AOvVaw1XDiSDjADKH9bDR-cxXIJ2>

Dampak Virtual Reality

<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiew-TH5bP2AhXawTgGHb7bCBwQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.upnvj.ac.id%2Findex.php%2Finformatik%2Farticle%2Fdownload%2F404%2F296&usg=AOvVaw2OyWUKo88zo8PoeJvxkUmH>

<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxIMHY7rP2AhUE73MBHWZRDRkQFnoECAyQAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.upi.edu%2Findex.php%2Fedutechnologia%2Farticle%2Fdownload%2F19658%2F10075&usg=AOvVaw1D4PbpF1QD2zwN9KYMip6N>

<https://www.dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO9pnnj832AhXX_XMBHcFZAUCQFnoECAIQAAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.unisayogya.ac.id%2Fjournal%2Findex.php%2FUARA%2Farticle%2Fdownload%2F1715%2Fpdf&usg=AOvVaw0fKn1JR5QkaurPBY-eQAZ (Sejarah Arsitektur pada kota bandung)

<https://sis.binus.ac.id/2020/03/17/design-thinking-pengertian-tahapan-dan-contoh-penerapannya/>

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixuJuKxM_2AhWJwTgGHTnuDaYQFnoECBAQAAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.stiki-indonesia.ac.id%2Findex.php%2Fjurnalbahasarupa%2Farticle%2Fdownload%2F342%2F132&usg=AOvVaw2qGis7vHSZpjOahZBmtzqJ

<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK9YnAwdb2AhUIgtgFHYk4BREQFnoECACQAQ&url=https%3A%2F%2Fuxplanet.org%2Fdesigning-user-experience-for-virtual-reality-vr-applications-fc8e4faadd96&usg=AOvVaw0g6IrqVJcLC61H1JdhxLi1>